

ЗНАЧЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Рахимов Гайрат Буваханович *

Соискатель Ургенчского государственного педагогического институт *

АННОТАЦИЯ: В статье подчеркивается, что патриотическое воспитание способствует развитию гражданской ответственности, устойчивости к внешним идеологическим влияниям и укреплению социальной сплоченности. Оно побуждает студентов осознавать свою связь с культурными и историческими ценностями родной страны, развивает критическое отношение к информации, включая способность отличать правду от дезинформации. Воспитание уважения к национальным традициям помогает молодежи не только гордиться своим культурным наследием, но и гармонично интегрировать его с новым мировым опытом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Патриотическое воспитание, глобализация, национальная идентичность, культурные традиции, информационные потоки, гражданская ответственность, критическое мышление, культурное наследие, социальная сплоченность, интеграция, молодежь, дезинформация, гражданская позиция, исторические ценности, аналитическое мышление, фейковые новости.

Патриотическое воспитание студентов в условиях глобализации приобретает особую значимость из-за влияния этого процесса на молодежь. В условиях глобализации молодые люди подвергаются воздействию различных культурных и ценностных систем. Глобальные информационные потоки способствуют быстрому распространению информации, что может изменить восприятие молодежью собственных корней и традиций. Культурная интеграция позволяет людям из разных стран взаимодействовать и обмениваться опытом, однако это может привести к тому, что молодежь начинает меньше ценить собственные культурные традиции. Миграция также играет важную роль, так как перемещение людей между странами приводит к смешению культур. В результате этого процесса национальная идентичность может размываться, а традиционные ценности — утрачиваться. Поэтому патриотическое воспитание становится ключевым инструментом для сохранения культурного наследия и укрепления чувства принадлежности к своей стране.

Основное значение патриотического воспитания в этом контексте заключается в следующем:

1. Патриотическое воспитание играет ключевую роль в формировании и укреплении национальной идентичности студентов, пробуждая в них осознание своей принадлежности к историческим, культурным и духовным ценностям своей страны. Через изучение истории, культуры и героических подвигов народа оно открывает для молодежи важность сохранения и передачи этих ценностей следующим поколениям, укрепляя их связь с родной землей [1].

Когда студенты знакомятся с культурным наследием и традициями, у них появляется чувство сопричастности к общей судьбе народа, что способствует укреплению их внутренней идентификации с национальным сообществом. Это чувство принадлежности позволяет молодежи понимать уникальность своего народа, уважать его традиции и ценности, что со временем формирует устойчивое чувство гордости за свою страну. Такое восприятие помогает противостоять глобальным вызовам и сохранить национальную идентичность даже в условиях культурного разнообразия и информационного обмена.

Патриотическое воспитание также вносит вклад в развитие ответственности перед своей страной и гражданской позиции, пробуждая готовность защищать и приумножать её культурные, духовные и природные богатства. Студенты начинают осознавать себя частью истории, которая продолжается, и их вклад в будущее страны становится важной частью их мировоззрения [6].

2. Формирование гражданской ответственности становится особенно важным в условиях глобализации, когда традиционные культурные и социальные границы начинают стираться, а молодежь сталкивается с многообразием взглядов, ценностей и моделей поведения. Патриотическое воспитание в этом контексте играет значимую роль, помогая студентам осознать свою роль и значимость в обществе. Оно учит их понимать не только свои права, но и обязанности

гражданина, придавая ценность их личному вкладу в общественное благо.

Через знакомство с историей своей страны, её достижениями и проблемами, у студентов развивается понимание важности участия каждого человека в жизни общества. Они начинают воспринимать собственное отношение к стране и обществу как важный элемент личной ответственности и гражданского долга. Патриотическое воспитание помогает осознать, что уважение к правам других и соблюдение собственных обязанностей является неотъемлемой частью зрелого гражданского сознания. Это чувство ответственности распространяется и на отношение к природе, культурному наследию и будущим поколениям, что формирует у молодёжи устойчивую ориентацию на общественные и национальные интересы [5].

3. В условиях глобализации культурный обмен происходит с высокой скоростью, и молодёжь нередко оказывается под влиянием новых, зачастую противоположных, стереотипов и моделей поведения. В этом сложном культурном пространстве патриотическое воспитание помогает студентам формировать устойчивость к внешним влияниям, развивая в них способность к критическому мышлению. Оно становится важным инструментом, благодаря которому студенты учатся отличать истинные ценности своей культуры от поверхностных, навязанных извне образов [4].

Патриотическое воспитание прививает уважение к национальным традициям, обычаям и духовному наследию, помогая студентам не только понимать, но и гордиться ими. Благодаря этому молодёжь учится находить баланс между восприятием мирового культурного разнообразия и сохранением собственной идентичности. Такой подход способствует критическому отношению к информации, которая может противоречить национальным ценностям, формируя у студентов способность осознанно выбирать, что стоит принять из чужого опыта, а что может разрушительно воздействовать на их собственные традиции и мировоззрение.

4. Патриотическое воспитание играет значительную роль в укреплении социальной сплоченности, объединяя людей разных возрастов, взглядов и жизненного опыта вокруг общих ценностей и целей. В условиях глобализации, когда общество сталкивается с угрозой разобщения и утраты культурных ориентиров, оно помогает формировать чувство единства и принадлежности к нации. Молодежь, знакомясь с историей страны, её традициями и достижениями, понимает значимость вкладов предыдущих поколений, что укрепляет межпоколенческую связь и способствует уважению к старшему поколению [3].

Такое воспитание формирует у студентов чувство сопричастности к общему делу, где каждый гражданин вносит свой вклад в развитие и процветание страны. Патриотическое воспитание также содействует осознанию важности коллективных усилий для достижения национальных целей, таких как экономическое развитие, социальная справедливость и культурное сохранение. В этом контексте оно стимулирует стремление к сотрудничеству, взаимопониманию и поддержке среди граждан.

Через патриотическое воспитание формируется устойчивая общественная солидарность, что помогает противостоять влиянию внешних факторов, способствующих индивидуализму и разобщению. Оно делает сплоченность не просто идеалом, а реальной практикой, где каждый осознает свою ответственность за будущее общества и страны.

5. В условиях информационной глобализации студенты ежедневно подвергаются воздействию огромного потока информации, который включает как достоверные, так и ложные сведения. Это создает вызов для молодых людей, которым важно научиться различать правду и дезинформацию. В этом аспекте патриотическое воспитание выполняет важную роль, развивая у студентов критическое отношение к источникам информации. Оно помогает им осознать, что объективное и честное освещение событий необходимо для понимания реальной картины мира и, в конечном итоге, для укрепления устойчивого доверия к своей стране и ее институтам.

Патриотическое воспитание способствует формированию у студентов привычки оценивать надежность информации, задавая вопросы об источниках, намерениях и достоверности фактов. Оно развивает аналитическое мышление, позволяя отличать национальные интересы от манипулятивных информационных потоков, нацеленных на разобщение или негативное влияние. Благодаря этому студенты становятся менее подвержены влиянию фейковых новостей, и у них формируется ценность правдивой информации как основы общественного доверия и национальной сплоченности [2].

Поддержка патриотического мировоззрения также укрепляет связь студентов с государственными институтами, делая их более устойчивыми к внешнему давлению и

провокациям. Это прививает уважение к официальным источникам информации и помогает развить осознание важности правдивого освещения событий для стабильности и развития общества.

Патриотическое воспитание в условиях глобализации становится важным фактором, который не только сохраняет и передает традиции и национальные ценности, но и способствует адаптации студентов к современным вызовам. Оно создаёт фундамент для осознанного понимания своей роли в обществе и мира вокруг, помогая молодежи ориентироваться в культурном и информационном пространстве, которое становится всё более разнообразным и порой противоречивым.

Сохраняя национальные ценности, патриотическое воспитание формирует у студентов чувство принадлежности к своей культуре, что укрепляет их внутреннюю устойчивость перед внешними влияниями. Они начинают осознавать значимость и уникальность своих корней, что помогает им сохранить национальную идентичность даже в условиях интенсивного культурного обмена. Патриотическое воспитание учит видеть в традициях не статичное наследие прошлого, а основу, которая может органично сочетаться с новыми знаниями и опытом [7].

Воспитывая ответственность перед обществом и страной, патриотическое воспитание способствует формированию у студентов активной гражданской позиции. Оно развивает критическое мышление и способность анализировать, что помогает молодежи противостоять дезинформации и принимать обоснованные решения в условиях информационного давления. Это делает студентов не просто хранителями культурного наследия, но и активными участниками социальных процессов, способными к взаимодействию и сотрудничеству.

Таким образом, патриотическое воспитание закладывает основу для формирования сознательных и ответственных граждан, которые не только гордятся своими традициями, но и готовы развиваться, привнося свои знания и усилия в общественное благо.

ЛИТЕРАТУРЫ:

- [1] Быков А. К. Мусс Г. Н., Слабоспицкая М. В. Событийный подход в патриотическом воспитании школьников // Воспитание школьников. – 2009. – № 7. – С. 12-17.
- [2] Гладких В.В. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в поликультурной среде вуза: системно-деятельностный подход. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. Тамбов, 2011. Специальность ВАК РФ 13.00.05. 436 с.
- [3] Городинский В.И. Патриотическое сознание российских пограничников в условиях глобализации: Социально-философский анализ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. Москва, 2005. Специальность ВАК РФ 09.00.11. 160 с.
- [4] Копытова В.В. Сущностная характеристика понятия «патриотическое воспитание». Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 31 мая 2019.
- [5] Новейшая история Узбекистана: Учебник / Под ред. д.и.н., проф. М.А. Рахимова. – Т.: «Адабиёт учкунлари», 2018. – 512 с.
- [6] Черноусова Ф.П. Классные часы, беседы о нравственном и патриотическом воспитании: уч. пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2018. - 112 с.
- [7] <https://rounb.ru/news/kruglyj-stol-sohranenie-traditsionnyh-tsennostej-i-patrioticheskoe-vozpitanie-molodezhi>